

INSON KAPITALINI BOSHQARISHDA KORPORATIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: NAZARIYA VA AMALIYOT

Tilavova Zarina

O`zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

tilavovazarina11@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15602288>

Hozirgi globallashuv sharoitida inson resurslarining roli korxonalar va tashkilotlar rivojlanishi uchun qanchalik katta ahamiyatga ega bo'lib borayotganligi, mehnat bozorida professional kadrlarning ayrim sohalarda yetishmayotganligi, inson kapitalining yetarli darajada malaka talablariga javob bera olmasligi hamda kompaniya rivojlanishi uchun o'z xissasini yetarli darajada qo'shishda bilim va tajribaning kamligi kabi masalalar dolzarb bo'lib bormoqda. Shulardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, ish faoliyatida ishchi kuchi mehnat unumdorligini oshirish masalasi yuqorida sanab o'tilgan muammolarni kamaytirishda sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Mehnat unumdorligi deb, ma'lum bir vaqt ichida inson kapitali tomonidan ishlab chiqarilgan har qanday turdagi mahsulot (yoki xizmat) miqdorini ifodalovchi iqtisodiy ko'rsatkichga aytiladi. Mehnat unumdorligi kompaniyaning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligini o'lchaydi va resurslardan, xususan mehnat qobiliyati ya'ni ishchi kuchidan qanchalik samarali foydalanilayotganini ko'rsatadi. Hozirgi zamonaviy boshqaruv nazariyasida mehnat unumdorligini oshirish uchun raqamli texnologik innovatsiyalarni, samarali boshqaruv strategiyalarini hamda xodimlar mehnat va bilim salohiyatini uyg'unlashtirish zarur hisoblanadi. Buning uchun quyidagicha tizimli strategik yondashuvlar bor. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish Xodimlarning kasbiy rivojlanishi va o'qitish tizimi. Mehnat darajasini baholash ko'rsatkichlariga asoslangan boshqaruv tizimi (KPI)

Ish sharoitlarini yaxshilash (Abdurahmonova, G'iybnazarov va Bakiyeva, 2023).

Har bir yondashuvni alohida ko'rib chiqamiz va kengroq to'xtalamiz. Kadrlar siyosatini olib borishda xodimlarni ishdan qoniqish xissiyotini hisobga olgan holda mehnat unumdorligi oshirish masalasiga e'tibor qaratish va rag'batlantirish funksiyasi strategik boshqaruvga ega tashkilot faoliyatining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. MUga erishishda jamoadagi ma'naviy muhit ham ko'p holatlarda muhim rol o'ynaydi ya'ni mehnat qilishga undash motivatsiya darajasiga bog'liq bo'lib qoladi. Kompaniya faoliyat turidan kelib chiqib esa bu yondashuvlarning birini yoki integratsiyalangan holda ishlatishni tanlashi kerak. Bu esa o'z navbatida kompaniya faoliyati kadrlar tarkibi salohiyati va ish muhidan kelib chiqib aniqlanadi. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish

Raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlariga integratsiyalash mehnat unumdorligiga va mehnatga yarasha haq to'lashni aniqlashda sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. McKinsey (2021) olib borgan tadqiqotlariga natijalariga ko'ra, raqamlashtirish orqali ishlab chiqarish jarayonida samaradorlik salkam **30%** ga o'sganligini sezgan. U saytida quyidagi ma'lumotni yozib qoldirgan: "Digital transformation in operations not only streamlines the workflow but also empowers employees by reducing redundant tasks" (McKinsey va Company, 2021). Ya'ni, "Operatsiyalardagi raqamli transformatsiya nafaqat ish

jarayonini soddalashtiradi, balki takroriy vazifalarni kamaytirish orqali xodimlarni ham kuchlantiradi”.

Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasidagi statistik ma'lumotlarga qaraganda, 2023-yilda yirik sanoat korxonalarida avtomatlashtirilgan tizimlar joriy qilinishi natijasida mahsulot hajmi o'rtacha **12% ga oshgan** (Davlat statistika qo'mitasi, 2024) Xodimlarning kasbiy rivojlanishi va o'qitish tizimi

OECD – Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (inglizcha: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020) ma'lumotlariga ko'ra, xodimlar malakasini oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini **15% dan ortiq** oshirishi mumkin: “Workplace learning is among the most powerful drivers of productivity growth across developed and developing countries” (OECD, 2020)

Milliy misol sifatida “O'zbekneftgaz” AJ tomonidan tashkil etilgan malaka oshirish markazlari va o'qitish dasturlari orqali erishilgan natijalarni ko'rish mumkin. Bunda ko'rinib turibdiki, malaka oshirgan xodimlar mehnat unumdorligi o'rtacha 11,5% ga oshgan (O'zbekneftgaz AJ, 2023). Bu kabi tizimli yondashuvlar xodimlar salohiyatini real ishlab chiqarish natijalariga aylantirishga xizmat qiladi.

3. Ish sharoitlarini yaxshilash

Mehnat unumdorligini oshirishda ish joyidagi qulaylik, xavfsizlik va ergonomik muhit muhim omillardan biri sanaladi. ILO —Xalqaro Mehnat Tashkiloti (International Labour Organization, 2022) hisobotida ko'rsatilishicha, ish joyida salbiy omillarni kamaytirish va ergonomik dizaynni yaxshilash orqali unumdorlikni o'rtacha **10–15%** ga oshirish mumkin. Ergonomik muhit — bu inson salomatligi, qulayligi va unumdorligini oshirish maqsadida ish joyi, mehnat qurollari, uskunalar va ish jarayonlarini inson organizmi imkoniyatlariga moslab loyihalash sanaladi. (ILO, 2022)

Mehnat darajasini baholash ko'rsatkichlariga asoslangan boshqaruv tizimi (KPI)

Agar tashkilotda belgilab qo'yilgan muayyan mehnat ko'rsatkichlari bo'yicha monitoring va baholash tizimi yaratilgan bo'lsa, bu tabiiyki xodimlar faolligini rag'batlantiradi va mehnat samaradorligini oshiradi. KPI tizimi orqali boshqariladigan tashkilotlarda xodimlarning ish faoliyati doimiy ravishda monitor qilinib baholanadi va samarali ishlaganlar rag'batlantirib boriladi.

Misol uchun: “UzAuto Motors” AJ tomonidan 2022-yildan boshlab KPI tizimi joriy etilgan bo'lib, bu tizim orqali ishlab chiqarish xodimlarining ish hajmi va sifat ko'rsatkichlari o'z vaqtida aniqlanib, individual yondashuv asosida mukofotlash tizimi shakllantirilgan. Natijada, ishlab chiqarish samaradorligi 2022–2023-yillarda **14%** ga oshgan (UzAuto, 2023)

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, mehnat unumdorligini oshirish strategiyasi faqat bitta tizim, yo'nalishda emas, balki integratsiyalangan yondashuvda – texnologik yangilanish asosida, xodimlar salohiyatini oshirish, ergonomik ish muhiti yaratish, shaffof KPI tizimlarini joriy etish orqali amalga oshirilgandagina kutilgan samaraga erishish mumkin. Har bir tashkilot ish faoliyati xodimlar tarkibi, joriy holati hamda o'z ichki muhitidan kelib chiqqan holda ushbu strategiyalarni moslashtirgan holda joriy qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Zamonaviy tashkilotlar muvaffaqiyatining asosi nafaqat samarali strategiya va resurslar, balki kuchli va uyg'un korporativ madaniyatdir. Korporativ madaniyat — bu tashkilot ichida shakllangan va barcha xodimlar tomonidan qabul qilingan qadriyatlar, me'yorlar, an'analar va

g'oyalarning majmui bo'lib, u kompaniyaning ichki va tashqi faoliyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Taniqli olimlar Deal va Kennedy (1982), Richard Daft (2015) hamda Charles Handy (1993) bu tushunchaga o'z ilmiy yondashuvlarini bildirgan. Maqolaning maqsadi — korporativ madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishga doir zamonaviy nazariyalar, amaliy yondashuvlar hamda xalqaro va milliy tajribalarni tahlil qilish orqali samarali strategiyalarni aniqlashdir. Korporativ madaniyat tushunchasining nazariy asoslari Deal va Kennedy (1982) korporativ madaniyatni tashkilot ichida amal qiluvchi qadriyatlar va me'yorlar tizimi sifatida ko'rsatadi. Ular fikriga ko'ra, muvaffaqiyatli tashkilotlar o'z madaniyatlarini ongli ravishda shakllantirganlar. Richard Daft (2015) esa bu madaniyatni xodimlar qanday harakat qilishi va o'zaro munosabatda bo'lishlarini belgilovchi umumiy qadriyatlar tizimi sifatida ta'riflaydi. Charles Handy (1993) korporativ madaniyatni to'rt turga ajratadi: qudrat madaniyati, rollarga asoslangan madaniyat, topshiriqqa asoslangan madaniyat va shaxsga asoslangan madaniyat. Bu tasniflar korporativ muhitni chuqur tahlil qilishga yordam beradi. Korporativ madaniyatni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari Missiyani aniqlash va samarali kommunikatsiya

Tashkilot missiyasi — uning jamiyatdagi o'rnini va mavjudlik sababini ifodalaydi. Missiyaning aniq va tushunarli shakllantirilishi xodimlar orasida sodiqlikni kuchaytiradi va jamoaviy ruhni mustahkamlaydi (Adduco Management, 2024). Strategik vizyonni shakllantirish kompaniyaning istiqboldagi holatini tasvirlaydigan vizyon xodimlarga yo'nalish beradi va ularda motivatsiyani oshiradi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adduco Management. (2024). Tashkilot missiyasining ahamiyati va xodimlar sodiqligiga ta'siri.
2. Forbes. (2024). Vizyon va liderlik orqali tashkilot madaniyatini rivojlantirish.
3. ReliableCulture. (2022). Korporativ qadriyatlar va ularning strategik ahamiyati.
4. LinkedIn. (2023). Korporativ muhit va xodimlar salohiyatining o'zaro bog'liqligi.
5. Olins, V. (2008). Brend qo'llanmasi. London: Thames & Hudson.
6. Melewar, T. va Karaosmanog'lu, E. (2006). Korporativ identitet va kommunikatsiya: Zamonaviy yondashuvlar. Brend boshqaruvi jurnali, 14(1), 1–4.
7. Shayn, E. X. (2010). Tashkilot madaniyati va yetakchilik. San-Fransisko: Jossey-Bass.
8. Davenport, T. va Prusak, L. (2000). Bilimlarni boshqarish: Tashkilotlar qanday bilim yaratadi va ulardan foydalanadi. Harvard Business Press.
9. Bass, B. M. va Avolio, B. J. (1994). Transformatsion yetakchilik orqali tashkilot samaradorligini oshirish. Sage nashriyoti.
10. Bekker, B. va Xyuslid, M. (2006). Strategik inson resurslarini boshqarish: Kelajak istiqbollari. Menejment jurnali, 32(6), 898–925.
11. Denison, D. R. (1990). Korporativ madaniyat va tashkilot samaradorligi. Viley nashriyoti.
12. Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K., & Younger, J. (2008). HR kompetensiyalari: inson va biznes kesishmasida mahorat. Inson resurslarini boshqarish jamiyati.